

RADIOAKTIV MODDALAR GAMMA SPECTROMETRII

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6329719>

A.I. Ernazarov, I. Xolboyev, M. Fayzullaeva
O'zMU Fizika fakulteti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada Amerikaliklar ishlab chiqargan pribor InSpector-1000 qurilmasi nafaqat gamma dozimetr emas, balki gamma spektrometr sifatida ishlatish mumkinligini ko'rsatishimiz kerak. Demak biz ushbu pribor orqali atrof muhitdagi ob'jekt predmetlarning gamma spektrini kuzatishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Radioaktiv modda, InSpector-1000 dozimetrik qurilma, gamma nurlanish, sintillyatsion detektor, portativ qurilma, Genie 2000 dasturi.

Maqola CANBERRA (AKIII) kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan InSpector-1000 dozimetri qurilmasini radioaktiv moddalarning gamma aktivligini o'lshashga moslashgan universal gamma spektrometri sifatida foydalanish imkoniyatlari qaralgan.

InSpektor-1000 dozimetri qurilmasi quyidagi gamma nurlanish spektrometriyasi uchun muhim bo'lgan xususiyatlarga ega:

- Radioaktiv izotoplarni real vaqtda identifikatsiyalash va klassifikatsiyalashning osonligi;
- Stabillashtirilgan NaI detektorlash bloki bilan ta'minlanganligi;
- Gamma nurlanish manbalarini qidirish rejimi mavjudligi;
- Tarkibida kengaytirilgan gamma-tahlil funktsiyalari bilan to'liq jihozlangan portativ ko'p kannalik analizator (MKA – multiypanel analyzer) borligi;
- Raqamli displeyda va chiziqli indikator ko'rinishida doza quvvati va hisoblash tezligini ko'rsatish imkoniyati;
- Radioaktiv manbalarni tezkor qidirish va aniqlash uchun "Oddiy" va "Standart" deb ataladigan ish rejimlari mavjudligi;
- Real vaqtda radioaktiv izotoplarni aktivligini va dozaga qo'shgan hissasini hisoblash va identifikatsiyalash;
- Avtonom manbali yuqori aniqlikdagi rangli suyq kristalli (SK) displeyga egaligi;

InSpector-1000 qurilmasining tavsifi. Qurilma sintillyatsiya detektorli yuqori samarali taqib yuriladigan spektrometr bo'lib, asosan, tezkor guruh, bojxona, xavfsizlikni ta'minlash va dozimetrik xizmatlar bo'limlari uchun mo'ljallangan. Boshqarishning soddaligi asbobga o'rnatilgan spektrlarni qayta ishlash tizimining quvvatini oshiradi - bu tizim ilgari faqat ixtisoslashtirilgan kompyuter laboratoriyalaridagina mavjud bo'lgan xususiyatlarga ega. Qurilma faqat ma'lumotlarni emas, balki natijalarni taqdim etish imkoniyatiga ega.

Qurilmadan xavfsizlik va dozimetriya xodimlari oddiy intuitiv interfeys yordamida o'zlari xohlagan natijalarni olishlari mumkin.

Qurilma yuqori aniqlikdagi rangli suyuq kristalli (SK) displeyga ega va undagi ma'lumotlarni o'qish oson. Uning mustahkam va yengil korpusi AQShning IP54 standartiga ega va uni dezaktivatsiyalashtirish oson, harorat va namlikning keng diapazonida ishlashga qodir.

Qurilma raqamli ko'p kanalli analizator bo'lib, xavfsizlik vazifalari, bojxona va chegara himoyasi, dozimetriya va yadroviy materiallarni tarqatmaslik vazifalari, yadroviy va radioaktiv materiallarni tashish monitoringi, obyektlar, sirlarni o'lchash uchun va boshqalarda foydalaniladi. Qurilma eng talabchan foydalanuvchi talablariga javob bera oladigan gamma-tahlil imkoniyatlariga ega bo'ganligi sababli biz undan radio nuklidlar aktivligini aniqlash, doza quvvati va sanoq tezligini o'lchash yoki spektrni olish va tahlil qilish talab qilinadigan o'lchashlar uchun muvaffaqiyatli ishlatilish imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Iva 2 rasmlarda qurilmaning ko'rinishi va portative asbob sifatida ishlatish imkoniyati tasvirlangan.

Sh NaI detektorlarni haroratga keskin bog'liq. Shuning uchun agar qurilma bino ichida kalibrlangan bo'lsa va keyin ish uchun tashqariga olib chiqilsa, kalibrlash identifikatsiya aniqligi sezilarli darajada yomonlashishidi va fotopiklar siljishi mumkin va bunda noto'g'ri aniqlangan natijalar soni ortadi. Stabillashgan Canberra detektorlash bloklari o'z tarkibida radioaktiv manbadan foydalanmaydi, detektor sanog'ining o'sish sur'atini doimiy ravishda kuzatib boradi va texnik belgilarning butun ishchi harorat diapazonida doimiyligini ta'minlaydi. Radionuklidlarni identifikatsiyalash tizimining doimiyligi uning yordamida olinadigan natijaning yuqori ishonchliligini ta'minlaydi. Qurilma spektrometrik funksiyalarning keng doirasiga ega bo'lganligi uchun undan yetarli bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassis moddalarning radioaktivligini o'rganishda muvaffaqiyatli foydalanishi mumkin.

Neytron nurlanishini o'lchash kerak bo'lganda qurilmada gamma detector o'rniga neytron nurlanishi qayd etuvchi detektordan foydalanish mumkin.

In-Spector-1000 qurilmasining ish rejimlari.

Oddiy ish rejimi. Tadqiqotchi qurilmani o'rganilayotgan maydon bo'ylab harakatlantiradi va qidiruv oynasida nurlanish maydonidagi o'zgarishlarni kuzatib boradi. Ko'rsatilgan gistogramma asbobni maksimal signal yo'nalishi bo'yicha harakatlantirish orqali manbani aniqlashga yordam beradi. Ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashdan so'ng, barcha aniqlangan izotoplar ro'yxati ko'rsatiladi, ularning har birining doza quvvatiga qo'shgan hissasi ko'rsatiladi. Ushbu rejim faol manbalar mavjudligini tezda aniqlashi uchun juda mos keladi. Ushbu rejim katta maydonlarni monitor qilishda qulay.

Standart ish rejimi. Standart rejimda qurilma qo'shimcha ravishda doza oynasini aks ettiradi va spektrometrik funksiyalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Qurilmaga spektr tahlilining zamonaviy algoritmlariga ega Genie-2000 o'rnatilgan. Bunday imkoniyat ilgari faqat alohida kompyuterga ega tizimlarda mavjud bo'lgan. Unda fotopiklarni topish va ularni approksimatsiyalash bo'yicha barcha matematik operatsiyalarni bajarish, jumladan, multipletlarni ajrata olish va radionuklidlarni aniqlash uchun tasdiqlash liniyalaridan foydalanish imkoni mavjud. Shu sababli nuklidlar identifikatsiyasi ishonchliligi sezilarli darajada oshadi.

Displayda aks etgan gistogramma foydalanuvchiga radiatsiyaning vaqtga bog'liqligini kuzatgan holda tadqiq etilayotgan hudud bo'ylab ko'chib yurish imkonini beradi. Bunda nurlanish maydoni intensivligi vaqtga va o'lchash joyiga bog'liq holda qanchalik o'zgarishini vizual baholash imkoniyati mavjud. Taqqoslama o'lchashlarning bunday turi yuqori intensivlikka ega nurlanish maydonini, shunga bog'liq ravishda noma'lum manbani topish uchun optimal hisoblanadi. Detektorlash bloki korpusidan

uzilganda manbani izlash rejimi kombinatsiyasi turli masalalarda yo`qolgan, yashirin yoki berkitilgan manbalarni aniq joylashuvini topishga imkon beradi.

«Нуклид» oynasi real vaqt mobaynida nurlanish maydonining o`lchangan intensivligiga alohida izotoplarning hissasini aniqlash imkonini beradi. Nurlanish maydonida «Нуклид» oynasi spektrni olish va natijalar tahlilini amalga oshirish, shu bilan birga barcha mavjud izotoplarni identifikatsiyalash va ularning aktivligini Bk yoki μKi birliklarida aniqlash uchun ishlatiladi. InSpector-1000 da o`rnatilgan tahlil algoritmlari gamma – spektrlarni to`liq qayta ishlash imkonini beradi, shuningdek, multipletlarni ajrata olish, interferensiyaga tuzatish kiritish va spektr siljishiga tuzatish kiritish mumkin.

«Доза» oynasi rejimida doza quvvati va sanoq tezligi haqidagi ma`lumotlar har xil variantda chiqariladi. Doza quvvatini o`lchash Canberra kompaniyasi tomonidan patentlangan «time to count» texnologiyasi yordamida amalga oshadi hamda ogohlantirish va chaqiruv signallarini chiqarish qurilmaning barcha ish rejimlarida amalga oshiriladi. Doza quvvati va umumiy sanoq tezligi chiziqli indikator ko`rinishida ifodalanadi. Bundan tashqari, absolyut qiymatni aniqlash uchun o`lchanayotgan kattalikning sonli qiymati ham ko`rsatiladi. Doza quvvatini o`lchash bloki (mZv/soat yoki mR/soat) foydalanuvchi tomonidan tanlanadi.

Qurilma muhim spektrometrik imkoniyatlarga ega. Spektr to`planish mobaynida displey tadqiqotchi bilan doimiy teskari aloqni

<p>KIRISHLAR Manba – 12 V/2A zaryad qurilmasiga ulash.</p> <p>CHIQLASHLAR USB – spektrlar, biblioteka va boshqalarni uzatish uchun USB port orqali kompyuterga ulash.</p> <p>DETEKTOR NaI detektorlari – yuqori kuchlanish manbasi tomonidan dasturlangan kuchaytirgichlarga ega NaI(Tl) tashqi detektorlash bloklari. Sezgirlik ¹³⁷Cs bo'yicha: IPROS 2: Stabillashgan NaI detektori 2" x 2"; 13000 imp/s / mber/soat ±3.5%. Impuls shakli – Kuchaytirgichda shakllantirilgan impuls, musbat yoki manfiy qutblanganlik. Amplituda – 0,16 dan 1,6 V gacha.</p> <p>DISPLEY Tur – yoritilishga hamda sensorli panelga ega rangli SK 9 sm. Ajrata olish – 320 x 240 piksel.</p> <p>INDIKATOR Zaryad indikator – klaviaturadagi Sariq yorug'lik diodi.</p> <p>OVOZ Sanoq tezligining ovozli indikator – tanlovga ko'ra: o'chirilgan, 100, 1000 yoki 10000 kirish impulsiga 1 ta.</p> <p>SANOQ TEZLIGI/DOZA QUVVATI INDEKATSIYASI Chiziqli indikator masshtabi 0.1, 1,0, 10, 100, 1000, 10000, foydalanuvchi tomonidan</p>	<p>PARAMETRLARI Energetik diapazon: 2 va 3 dyumli NaI detektorlari uchun – 50 keV dan 3 MeV gacha. 662 keV chiziqni ajrata olish: NaI detektorlari uchun –8% dan ko'p emas Maksimal kirish statistik yuklanish $5 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$ dan kam emas. Samarali vaqt korreksiyasi. Spektr ma'lumotlarining samarali vaqtga korreksiyasiga ega (LTC). Oldindan o'rnatilgan – samarali vaqt: 1 dan 1000000 s gacha. Umumiy vaqt: 1 dan 1000000 s gacha. Spektrlarni saqlash –512 dan ortiq spektrlar 1024 kanal bo'yicha (fayl formati CAM). Kanal hajmi – 32 bit. Nuklidlar identifikatsiyasida energiya bo'yicha ruxsat etilganlik ±4%. Minimal doza quvvati – 50 nZv/soat. Maksimal doza quvvati 10 mZv/soat. Dozani o'lchash diapazoni –100 nZv dan 1 Zv gacha. Doza yangilanish davri – 3 dan 10 s gacha, foydalanuvchi tomonidan tanlanadi.</p> <p>AKKUMULYATOR Akkumulyator turi – Litiy ionli. Sig'imi – 2.3 A/s. Ishlash vaqti – 12 soat</p> <p>O'LCHAMLARI VA MASSASI O'lchamlari – InSpector: 19.0x16.5 x 6.4 sm;</p> <p>FOYDALANISH SHAROITI Temperatura 10 dan +50 °C gacha. Namlik 80% gacha kondensatsiz.</p>
--	--

tanlanadi Doza quvvatini o'lchash birliklari– $\mu\text{R}/\text{soat}$, mR/soat , R/soat , $\mu\text{Zv}/\text{soat}$, mZv/soat , $\mu\text{ber}/\text{soat}$, mber/soat , ber/soat – foydalanuvchi tomonidan tanlanad.	Tushib ketishga chidamlilik – zarbga mustahkam konstruksiya (detektordan tashqari). 1 metr balandlikdan beton polga tushib ketishga chidamli. Himoya klassi – IP54 klassga to'g'ri keladi (changdan va kichik bosim ostidagi chayqalishdan himoya)
InInspector – 1000 gamma spektrometrning texnik xarakteristikallari	

ta'minlaydi. Ekranda qiziqtirgan zona va kursor o'rnatilgan kanal bo'yicha ma'lumot chiqadi. Bundan tashqari, pikning umumiy va asl yuzasi, kursor turgan pozitsiyadagi izotop va energiya qiymati aks etadi. Spektni masshtablashning turli funksiyalari mavjud bo'lib, chiziqli yoki logarifmik masshtabda spektrni aks ettirish, shuningdek, masshtabni qo'lda yoki avtomatik tanlash mumkin. Kengaytirish funksiyasi spektrning tanlangan sohasini izchil korib chiqish imkonini beradi. Algoritm sozlanmalari parametrlari Genie2000 dagi kabi, ular kompyuterga kiritiladi, undan so'ng InInspector1000 ga joylanadi, bu esa o'lchashlarni yuqori aniqlikda bajarish imkonini beradi.

Genie 2000 dasturiy bilan ishlash. InInspector - 1000 uchun interfeysli dastur sifatida spektrometrik dasturiy ta'minot Genie 2000 ishlatiladi. Genie 2000 ta'minotidan foydalangan holda nuklidlar bibliotekasini o'rnatish, effektivlik bo'yicha (hisoblash yo'li bilan topilgan qiymatlarni ham o'z ichiga olgan holda) kalibrovkani amalga oshirish, manba attestatsiyasi haqidagi ma'lumotni va spectral ma'lumotlarni olish mumkin.

Genie 2000 o'lchash natijalarini tekshirish uchun foydali instrumentlar to'plamini taqdim etadi. Tadqiqotchil bosqichma-bosqich tahlil qilish imkoniyatiga ega. Genie 2000 paketining barcha xususiyatlari, jumladan, gamma-tahlil, nuklidlar identifikatsiyasi, sifat nazorati va boshqa imkoniyatlari qurilmaga o'rnatilgan. Kompyuter bilan bog'lanish yuqori tezlikdagi USB port orqali amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR:

1. <http://www.canberra.ru>